

TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI

Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li

Shohjahon1300146@gmail.com

FarDU, Sirtqi bo'lim, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954128>

Annotatsiya. Mazkur maqola tolerantlik shakllanayotgan shaxs modelining tavsifi va shaxsning ma'naviy-aqliy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlar ijtimoiy-axloqiy me'yor sifatida ushbu modelining tarkibiy qismi sifatida, uning markazida esa shaxsning rivojlanishi mohiyati ilmiy tadqiqotlarning tavsiyalari ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan shakllantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ham o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: tolerantlik, refleksiv, sub'ekt, protsessual, komponent, diagnostik, fenomen.

DESCRIPTION OF THE PERSONALITY MODEL FOR FORMING TOLERANCE

Annotatsiya. This article is a description of the model of the person in which tolerance is formed and the spiritual and mental potential of the person and universal human values as a social and moral norm as a component of this model, and the essence of the development of the person is at the center of it, and the recommendations of scientific researches are expressed. The article also contains the scientific proposal and practical recommendations formulated by the author on this issue.

Kalit so'zlar: tolerance, reflexive, subject, procedural, component, diagnostic, phenomenon.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Аннотация. Данная статья представляет собой описание модели личности, в которой формируется толерантность и духовно-психический потенциал личности и общечеловеческие ценности как социально-этическая норма как составляющая этой модели, и сущность развития человека в его центре находятся рекомендации научных исследований. Статья также содержит научное предложение и практические рекомендации, сформулированные автором по данному вопросу.

Ключевые слова: толерантность, рефлексивный, субъектный, процессуальный, компонентный, диагностический, феномен.

Shaxsning ma'naviy-aqliy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlar ijtimoiy-axloqiy me'yor sifatida ushbu modelining tarkibiy qismi sifatida, uning markazida esa shaxsning rivojlanishi mohiyati aks etadi. Zero, yuqoridagi keltirib o'tgan fikrlarimizga tayangan holda shuni aytish lozimki, oliy ta'lim muassasalarining dastlabki bosqichlarida tolerantlikni shakllantirish texnologiyasini qo'llash bir muncha samara beradi va ayni mazkur davrdagi yosh psixologik xususiyatlari ham ushbu bilimlarni o'zlashtirish uchun ayni muddao bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, ta'lim muassasalarida "Axborot soati" darslarida talaba shaxsini rivojlanishini modellashtirish vazifasi qo'yilgan ekan, biz uning markazida tabiiy ravishda nazariy ma'lumotlar va bilimlarni keltiramiz. Uning nazariy asoslari tarkibiga falsafiy, psixologik, pedagogik, texnologik bilimlarni mujassam etamiz. Unda shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni, madaniy muvofiqlik holati hamda bevosita ta'lim jarayonidagi ishtiroki asosiy prinsip sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoni shaxsning nafaqat ijtimoiylashuviga, balki uning rivojlanishiga, qadriyatlariga va faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. M.Bafaev tomonidan ishlab

chiqilgan modelning komponentlariga ko'ra, maqsadli-qadriyatli, sub'ekt-sub'ektki, mazmunli, protsessual-faoliyatli, diagnostik hamda refleksiv mexanizmlar yordamida biz shaxs rivojlanishining bazaviy ko'rsatkichi sifatida milliy bag'rikenglikni shakllantirishga erishishimiz mumkin.

M.Bafaev tomonidan ishlab chiqilgan modelning komponentlariga alohida to'xtalamiz:

Maqsadli-qadriyatli – shaxsning maqsadli-qadriyatli jabhasi o'z navbatida 2 ta asosiy komponentni o'z ichiga oladi: shaxs ma'nolari tizimi va qadriyatlar yo'nalganligi. Ikkalasi ham shaxsiyat tushunchasi bilan uzviy bog'liqdir. Umumilmiy tushuncha sifatida tadqiq etiluvchi ob'ektlarni birlashtirishga xizmat qiladi.

Sub'ekt-sub'ektki – sub'ekt-sub'ekt munosabatlari ta'lim muassasasida o'quv-tarbiyaviy jarayonda o'zaro hamkorlik faoliyatini paritet (tenglik)asosida tashkil etishdan iborat munosabatlar turi bo'lib hisoblanadi.

Mazmunli – psixologik madaniyatning mazmunli tarkibiy qismi inson psixikasi va uning faoliyati, boshqalar bilan bo'lgan munosabatlari sohasida shaxsiy ahamiyatga ega va shaxsiy qadriyatli intilishlar, ideallar, e'tiqodlar, qarashlar, pozitsiyalar, e'tiqodlarning umumiyliigi tizimi bilan izohlanadi.

Protsessual-faoliyatli – faoliyat sub'ektning olam bilan o'zaro ta'sirining dinamik tizimi sifatida tushuniladi: faoliyatdagi ob'ektiv dunyoni o'zgartirib, sub'ekt o'zini o'zi o'zgartiradi (uning ongi va shaxsiyati o'zgaradi). Faoliyat tizimiga motivlar, maqsadlar, shartlar va tegishli harakatlar va operatsiyalar kiradi. Ushbu tuzilma funktsionaldir, ya'ni tizimning har bir tarkibiy qismi o'z faoliyatida aniq funksiyalarni bajaradi.

Diagnostik – psixodiagnostika usuli uchta asosiy (ob'ektiv, sub'ektiv, proektiv) diagnostik yondashuvlarda konkretlashtirilgan bo'lib, ular amalda mavjud diagnostik texnikalarning butun majmuasini qamrab oladi, diagnostik faoliyatning muvaffaqiyati (samaradorligi) va usuli (xususiyatlari) asosida amalga oshiriladi.

Refleksiv – mazkur holatda refleksiv mexanizmlarning sub'ektning o'ziga yo'nalganligi, konstruktiv o'zini o'zi takomillashtirishga qaratilganligi va faoliyatining oraliq va yakuniy natijalarini tahlil qilishligi bilan baholanadi [46].

Modelning natijasi sifatida shaxsda rivojlanishning bazaviy ko'rsatkichi va axloqiy qadriyat namunasi sifatida milliy bag'rikenglikni shakllantirishni qayd etish mumkin. Shaxsda ushbu fenomenning tarkib topishi, takomillashuvi kelgusi faoliyatida barqaror ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha tolerantlik tushunchasi va ko'nikmalarining shakllanganlik xususiyatlari quyidagilardan iborat qilib belgilandi:

-shaxs qadriyatlari tizimidan o'rin olishi natijasida yoshlar xatti-harakatlari va amallari mazmuniga *ta'sir etishi*;

-shaxsning o'ziga ishonchini orttirishi, uning qarorlar qabul jarayoniga ijobiy ta'sir etishi, uning erkin yashash tarzini *kuchaytirishi*;

-shaxsning o'zga insonlar bilan muloqot darajasini shakllantirishi, boyitishi va ijobiy mezonlar asosiga qurilishiga *yordam berishi*;

-shaxs ma'naviyatiga daxldor gumanitar tamoyillarning *asosi bo'la olishi*;

-shaxslararo muloqot uchun xizmat qilishi natijasida ijtimoiy-siyosiy mazmun kasb etishi, natijada inson huquq va erkinliklarining amal qilishi uchun *xizmat etishi*;

-shaxsdagi ijobiy tolerant xususiyatlarning davlat va jamiyat ijtimoiy-siyosiy ahvoriga ta'sir o'tkazishi, bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy-siyosiy ziddiyat va to'qnashuvlarning *oldini olishga xizmat qilishi*.

Milliy bag'rikenglikni psixologik nuqtai nazardan shakllantirish masalasini biz yoshlarda o'zidan boshqacharoq fikr, talab, orzu-havas, kengroq olib qaralganda madaniyat, din, irq, xalq borligini tan olish, tushunish va anglash, o'z fikrlari qat'iyiligini inkor etmagan holda o'z g'alar fikrlariga ham e'tiborli bo'lish, o'z g'alar dini va madaniyatini hurmat qila olish, jamiyat tarkibida yoshlarni har tomonlama barkamol bo'lishini ta'minlashning zarur me'yori sifatida baholadik.

Tegishli ilmiy adabiyotlar tahlili va o'z kuzatishlarimizga asoslangan ilmiy-tadqiqiy mulohazalar globallashuv jarayonida milliy bag'rikenglikni shakllantirishning ijtimoiy psixologik determinantlarini atroflicha tadqiq qilishni ko'rsatmoqda. Buning uchun esa dastavval shaxs bag'rikengligi xususiyatlari, milliy bag'rikenglikning yondosh hodisalar bilan bog'liqligi, shaxs milliy bag'rikengligini shakllantiruvchi psixologik mexanizmlar hamda ijtimoiy psixologik determinantlarni chuqur o'rganish uchun tegishli metodlarni tanlab, ularni tadqiqot maqsadiga mosligini tekshirdik va uni amalda qo'lladik.

REFERENCES

1. Rakhmatjonov Shokhjahon Dilshodbek o'g'li. (2022, January 23). THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, Canada.
2. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li. (2022). SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 117–121.
3. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.
4. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon. "Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 3.11 (2022): 256-259.
5. Dilshodbek o'g'li R. S. Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 256-259.
6. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
7. Dilshodbek o'g'li, Rakhmatjonov Shokhjahon. "PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS." *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.11 (2022): 215-221.
8. Dilshodbek o'g'li R. S. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 215-221.

9. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
10. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon. "TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA." *Gospodarka i Innowacje.* 30 (2022): 66-70.
11. Dilshodbek o'g'li R. S. TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 30. – C. 66-70.
12. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
13. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon, and Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li. "XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 1.12 (2022): 39-47.
14. Dilshodbek o'g'li R. S., Boxodirjon o'g'li V. A. XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 39-47.
15. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2023). SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS. *IQRO JURNALI*, 2(2), 503-511.
16. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon. "SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS." *IQRO JURNALI* 2.2 (2023): 503-511.
17. Dilshodbek o'g'li R. S. SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS //IQRO JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 503-511.
18. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
19. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
20. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
21. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
22. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).